

**Анимица Анатолий Антонович
Зайцев Виктор Парфирович
Кагановский Леонид Овсеевич
Кочетков Виктор Николаевич
Плахута Владимир Васильевич
Халецкий Михаил Борисович
Хмельник Соломон Ицкович
Эткин Валерий Абрамович**

Доклады Независимых Авторы № 58

**ISSN 2225-6717
выпуск 58 2023**

Доклады Независимых Авторов

**Строительство
Физика и астрономия**

2023

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Силы Кориолиса как движущие силы в плавании морских животных

1. Вступление

Кит движется со скоростью 30 км/час, благодаря волнообразным движениям хвоста в вертикальной плоскости [3, 4]. Для жителя прерий такое движение кажется необъяснимым, т.к. он не видел животных, несущихся по прериям, благодаря волнообразным движениям хвоста в вертикальной плоскости. У других морских обитателей хвосты поменьше и поэтому они «в дополнение к хвостам» извиваются всем телом, но в плоскости, перпендикулярной направлению движения - дельфины извиваются в вертикальной плоскости, а рыбы – в горизонтальной. *“Частота изгибов тела рыб, или ундуляция, довольно высока. Она в основном и определяет относительную скорость рыб. Чем чаще рыба совершает изгибы тела, тем большую скорость она развивает”* [11].

В сущности, идея та же: нужно двигать чем-нибудь перпендикулярно направлению движения и тогда поплывешь вперед! Добавим, что человек давно уже (но много позже, чем кит) тоже освоил метод движения вперед вертикальным движением весла – см. упоминания о венецианских гондольерах и др. в [5]. А в приложении 2 рассказывается, как ребенок инстинктивно научился плавать, по-видимому, таким же способом.

Вода творит чудеса! Это впервые доказали в независимых исследованиях, проведенных в 1909 и 1912 годах, Кноллер [1] и Бетц [2]. Они обнаружили что наклонное крыло создает эффективный угол атаки, что приводит к появлению силы тяги и подъемной силы. Это явление было названо эффектом Кноллера-Бетца. Этот эффект лежит в основе многих изобретений в водном и воздушном транспорте [5].

В [6] была предпринята попытка создания математической модели этого эффекта. Нельзя сказать, что она завершилась успехом. Но кроме объяснения механизма появления силы, необходимо (и более важно) найти источник энергии, который помогает морским обитателям неустанно двигаться, преодолевая

сопротивление воды. Акула движется беспрервно всю жизнь, а мощность, равняемая китом, многократно превышает мощность подводной лодки при сравнимых размерах и скорости – см. приложение 1. Обнаружение источника энергии необходимо (естественно) и для технического конструирования. Отметим еще, что киты, акулы, подводные лодки и дирижабли поставлены в условия, намного более тяжелые, чем те, которые создавали авторы эффекта Кноллера-Бетца. Экспериментаторы создавали вертикальные колебания объекта (крыла) внешней силой, а животные и техника должны создавать эти колебания собственными силами.

В [11] читаем: «В физиологии известен так называемый "парадокс Грея". Еще в 30-е годы американский исследователь Дж. Грей при сопоставлении расчетных энергетических затрат, необходимых для движения в воде дельфина, с реальными затратами энергии животного обнаружил парадоксальное явление. Для движения со скоростью 40 км/ч дельфину длиной 180 см необходимо развить мощность не менее 2,5 л. с. Реально дельфин не способен развить мощность даже в 0,5 л. с. Подобный парадокс обнаружен и у рыб. ... Следует признать, что способность рыб к снижению гидродинамического сопротивления до сих пор остается во многом загадочным явлением природы.»

В приложении 1 приводится расчет мощности кита в сравнении с мощностью аналогичной по размерам и скорости подводной лодкой. Показано, что мощность, необходимая для движения кита, в несколько раз превосходит мощность, вырабатываемую самим китом.

Суммируя вышесказанное, можно предположить, что плывущий объект должен создавать вертикальную силу (как дельфины) или горизонтальную (как рыбы), чтобы вода создавала продольную силу.

2. Математическая модель «рыбьего» способа плавания

Мы будем решать поставленную задачу, как задачу гидродинамики с массовыми силами, зависящими от скорости – подобно задачам рассмотренным в [8]. Наиболее близкой к этой задаче является расчет морских течений и цунами – см. раздел 3 в [8].

Будем рассматривать струю воды, в которой движется вдоль своей оси объект в форме параллелепипеда длиной L и квадратным сечением со стороной R . Будем рассматривать математическую модель этой струи в системе **прямоугольных** координат x, y, z , где z – координатная ось, вдоль которой расположена ось параллелепипеда, y – вертикальная ось, x – горизонтальная ось. В [9, глава 5] показано, что для абсолютно замкнутых систем уравнения гидродинамики принимают вид

$$\mu \cdot \Delta v + \rho \cdot F = 0, \quad (1)$$

где μ – коэффициент внутреннего трения, ρ – плотность жидкости, F – массовые силы, Δv – лагранжиан, который в **прямоугольных** координатах определяется формулой вида

$$\Delta v = \begin{bmatrix} \Delta v_x \\ \Delta v_y \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Массовые силы Кориолиса, создаваемые вращением Земли с угловой скоростью ω_0 , определим как

$$F_x = 2\rho\omega_0 v_z, \quad (3)$$

$$F_z = 2\rho\omega_0 v_x. \quad (4)$$

Для средних широт $\omega_0 \approx 10^{-5}$. Массовую силу тяжести определим как

$$F_y = -g\rho. \quad (5)$$

Запишем уравнение (1) с учетом (2-5):

$$\mu \cdot \Delta v + \rho \begin{bmatrix} 2\omega_0 v_z \\ -g \\ 2\omega_0 v_x \end{bmatrix} = 0. \quad (6)$$

При этом наша задача принимает вид системы трех уравнений с тремя неизвестными v_x, v_y, v_z :

$$\mu \cdot \Delta v_x + 2\rho v_z \omega_0 = 0, \quad (7)$$

$$\mu \cdot \Delta v_y - \rho g = 0, \quad (8)$$

$$\mu \cdot \Delta v_z + 2\rho v_x \omega_0 = 0. \quad (9)$$

Вначале будем искать решение в таком виде, который позволит нам объяснить «рыбий» способ плавания (с помощью горизонтальных колебаний тела). Для этого будем искать решение в следующем виде:

$$v_x = b_x \sin t, \quad (10)$$

$$v_y = b_y, \quad (11)$$

$$v_z = b_z \text{si}, \tag{12}$$

$$\text{si} = \sin(\beta x + \alpha y + \chi z), \tag{13}$$

где b, α, β, χ – некоторые константы. Подставляя (10-13) в (6), после дифференцирования получаем:

$$\begin{bmatrix} \Delta v_x \\ \Delta v_y \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta^2 b_x \text{si} + \alpha^2 b_x \text{si} + b_x \chi^2 \text{si} \\ b_y \\ \beta^2 b_z \text{si} + \alpha^2 b_z \text{si} + b_z \chi^2 \text{si} \end{bmatrix} \tag{14}$$

или

$$\begin{bmatrix} \Delta v_x \\ \Delta v_y \\ \Delta v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_x \text{si} \cdot \gamma \\ b_y \\ b_z \text{si} \cdot \gamma \end{bmatrix}, \tag{15}$$

где

$$\gamma = \beta^2 + \alpha^2 + \chi^2. \tag{16}$$

Подставляя (10-12, 15) в (7-9), получаем

$$b_x \text{si} \cdot \gamma + 2q b_z \omega_0 \text{si} = 0, \tag{17}$$

$$b_y - qg = 0, \tag{18}$$

$$b_z \text{si} \cdot \gamma + 2q b_x \omega_0 \text{si} = 0, \tag{19}$$

где

$$q = \frac{\rho}{\mu}. \tag{20}$$

Одним из решений системы уравнений (17, 19) может быть:

$$b_x = b_z, \tag{21}$$

$$b_x = 2q\omega_0/\gamma, \tag{22}$$

Из (11, 18) получаем:

$$v_y = b_y = -qg. \tag{23}$$

Из (3, 4, 10, 12, 21, 22) получаем:

$$v_x = v_z = (2q\omega_0/\gamma)\text{si}, \tag{24}$$

$$F_x = F_z = (2\rho\omega_0)^2 \text{si}/\gamma. \tag{25}$$

Будем полагать, что объект собственными средствами создает еще горизонтальную силу F_{x0} . Определим еще плотности потоков энергии, циркулирующих в струе вдоль осей координат:

$$S_x = \left(F_x + \frac{F_{x0}}{\rho} \right) v_x, \quad S_z = F_z v_z. \tag{26}$$

Из (24-26) получаем:

$$S_z = (2\rho\omega_0)^3 \text{si}^2/\gamma^2, \tag{27}$$

$$S_x = S_z + S_{x0}, \tag{28}$$

где

$$S_{x0} = \frac{F_{x0}}{\rho} v_x = \frac{2q}{\rho\gamma} \omega_0 F_{x0} \text{si}. \tag{28}$$

Мы не рассматриваем вертикальные силы и потоки энергии, поскольку рыбы противостоят земному притяжению с помощью плавательного пузыря.

«Рыбий» способ плавания (с помощью горизонтальных колебаний тела состоит в том, что плывущий объект должен создавать горизонтальную силу, чтобы вода создавала продольную силу. Другими словами, в параллелепипеде создается горизонтальная сила F_x , действующая на воду, а в воде создается продольная сила F_z , действующая на параллелепипед. Эти силы действуют в некоторой области с длиной параллелепипеда L и квадратным сечением со стороной \hat{R} . В этой области распространяется горизонтальный поток с плотностью S_x и продольный поток с плотностью S_z . Это означает, что по горизонтали передается мощность

$$P_x = S_x Q_x \quad (29)$$

от объекта, а вдоль параллелепипеда передается мощность от воды

$$P_z = S_z Q_z \quad (30)$$

где Q_x – площадь поверхности одной стороны параллелепипеда, а Q_z – сечение указанной области. Следовательно,

$$Q_x = RL, \quad (31)$$

$$Q_z \approx \pi \hat{R}^2. \quad (32)$$

Найдем отношение

$$\frac{P_z}{P_x} = \frac{S_z Q_z}{S_x Q_x} = \frac{\pi S_z \hat{R}^2}{(S_z + S_{x0}) RL}. \quad (33)$$

Можно предположить, что собственная рыбая сила F_{x0} намного меньше силы Кориолиса F_x и, более того, горизонтальные колебания рыбы вызваны поддерживаются силой Кориолиса F_x (для этого плоскость их плоского тела расположена вертикально). Тем не менее, этой силой нельзя пренебречь в расчетах.

Предложенный расчет совершенно не учитывает частоту колебаний тела рыбы – частоту изгибов тела рыбы. Однако, как указано в [11], именно она в основном определяет скорость рыб.

Для оценки частоты колебани воды будем полагать, что скорость водных волн, возникающих вокруг движущейся рыбы, равна скорости рыбы. Тогда найденная нами скорость v_z – это скорость (13) синусоидальной волны с амплитудой

$$V_z = 2q\omega_0/\gamma^2. \quad (34)$$

Будем полагать, что основную роль играют поперечные колебания тела рыба, создающие в теле рыбы продольную волну вдоль оси z . Будем полагать, что водная волна колеблется только вдоль этой же оси. Тогда (см. (13, 16, 34)):

$$\gamma = \chi^2, \quad (35)$$

$$\text{si} = \sin(\chi z), \quad (34)$$

$$V_z = 2q\omega_0/\chi^2. \quad (36)$$

Длина этой волны

$$\lambda = \frac{1}{\chi}. \quad (37)$$

Тогда частота колебаний этой волны

$$f = \frac{\lambda}{V_z} = \frac{1}{\chi} \cdot \frac{1}{2q\omega_0/\chi^2} = \frac{\chi^3}{2q\omega_0}. \quad (38)$$

Найдем λ при известной скорости V_z из (36, 37):

$$\lambda = \sqrt{\left(\frac{V_z}{2q\omega_0}\right)}. \quad (39)$$

Иванов в [11, табл. 5.5] указывает, что ундуляция рыб $10 \leq f \leq 30$, а отношение $0.2 \leq \frac{L}{f} \leq 3.3$.

Пример.

В [11] в системе СИ для карпа находим $L = 0.25$ м, $f_k = 10$. $V_z = 3.75$ м/сек. Для воды, у которой $\rho = 1000$, $\mu = 0.0009$, находим из (20) $q \approx 10^6$. Для средних широт $\omega_0 \approx 10^{-5}$. Найдем длину волны в теле карпа

$$\lambda_k = V_z f_k = 37.5. \quad (40)$$

Найдем длину водной волны при данной скорости V_z по (39) и частоту этой волны по (38): $\lambda = 0.43$, $f = 0.12$. Видно, что водная волна, несущая карпа с данной скоростью, имеет примерно в 100 раз меньшую длину волны и частоты. Такая волна не видна рядом с рыбами.

3. Математическая модель «дельфиньего» способа плавания

Принципиальное отличие «дельфиньего» способа плавания от рыбьего состоит в том, что у дельфина тело колеблется по вертикали, а не по горизонтали, как у рыб. Очевидно, что с математической точки зрения эти способы идентичны. Но, кроме того, у дельфинов и китов колеблется в основном только хвост. В приложении 1 показано, для колебания хвоста кит затрачивает

около 10% той энергии, которая необходима ему для движения. Это, на наш взгляд, служит неопровержимым доказательством существования дополнительного (а на самом деле основного!) внешнего источника энергии, о котором мы говорили вначале.

4. Заключение

Отношение (2.33) показывает, во сколько раз мощность поступающая «из воды», превышет мощность, отдаваемую объектом в воду. Мощность, поступающая «из воды», - это та мощность, которую передают силы Кориолиса, черпая энергию из гравитационного поля Земли.

Размер \hat{R} области, из которой объект черпает энергию, очевидно, должен быть большим. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что для жизни аквариумных рыбок объем аквариума должен существенно превышать объем рыбок. Например, для золотой рыбки требуется 3 литра воды на 1 см длины тела рыбки, а для дельфина объем бассейна равен 500 м^3 .

Водная волна, создающаяся благодаря колебаниям тела рыбы, имеет длину волны и частоту, которые примерно в 100 раз меньше длины волны и частоты той волны, которая создается в теле рыбы.

Итак, основной способ плавания морских животных состоит в поперечном колебании частей своего тела. При этом вдоль тела возникает продольное течение, несущее тело животного в направлении, перпендикулярном этим колебаниям. Массовыми силами в таком течении являются силы Кориолиса. Энергия, поставляемая этими силами, намного превышает ту энергию, которую затрачивают животные на создание собственных поперечных колебаний. Эта энергия позволяет животным практически непрерывно и быстро плавать, преодолевая сопротивление воды. Источником энергии является гравитационное поле Земли.

Приложение 1

Далее мы будем сравнивать китов сподводными лодками, но не с атомными (это было бы нечестно по отношению к китам), а с дизельными подлодками времен Второй Мировой Войны - см. табл. 1.

Движитель кита – его хвост. Функционирование такого движителя трудно объяснить, но (в угоду киту) будем считать, что

движители подводной лодки и кита одинаково эффективны и перейдем к сравнению их двигателей.

Будем полагать, что мощности двигателей пропорциональны весу и калорийности топлива, т.е. эффективность двигателя

$$\vartheta_1 = P / (Q \cdot K) \tag{1}$$

- см. табл. 1. Оказывается, китовый двигатель эффективнее двигателя подлодки в $3.7/0.056=66$ раз!

Более скромные показатели будут, если не учитывать калорийность топлива и рассчитывать эффективность двигателя по формуле

$$\vartheta_2 = P / Q \tag{2}$$

Тогда оказывается, что китовый двигатель эффективнее двигателя подлодки в $7/0.76=6.6$ раз.

Если же согласится с тем, что китовый хвост сам по себе – никуда не годный движитель, то надо признать, что есть неведомая стихия, которая развивает для кита мощность 500 л.с. в ответ на его катализационные движения хвостом (требующие сравнительно незначительной мощности).

Таблица 1.

Характеристики	Кит- [3] и [4]	Лодка - [3]	Лошадь
Длина	25 м	77 м	
Диаметр		7.3 м	
Вес (Q)	100 т	1000 т	1т
Мощность (P)	500 л.с. =370кВт	760 л.с. =560 кВт	1л.с. =736Вт
Крейсерская скорость (V)	30 км/ч=8м/сек	15 км/ч=4м/сек	
Движущая сила (F=P/V)	46 N	140 N	
Калорийность топлива (K)	1 ккал/г (мясо)	10 ккал/г (бензин)	0.4 ккал/г (зелень)
Движитель	Хвост	Гребной винт	Ноги
Эффективность двигателя $\vartheta_1 = P / (Q \cdot K)$ Вт/(г*ккал)	3.7	0.056	1.8
Эффективность двигателя $\vartheta_2 = P / Q$ л.с./т	5	0.76	1

Приложение 2

В статье [10] рассказывается очень интересная история о мальчишке – аутисте Марке Рафаевиче. В частности, там есть такой эпизод. Марку нравилась вода и мама стала водить его в бассейн. «Тренер бился безрезультатно несколько месяцев, а в четыре года Марк вдруг поплыл! Но не как учили – кролем или брасом. И даже не по-собачьи. А скорее как-то по-толеньи, шевеля всем телом и почти не двигая руками – при этом с дикой скоростью. Посмотреть на стремительно пересекающий бассейн объект пригласили спортивных функционеров. Марку пророчили карьеру в плавании, но эти разговоры. Но мама пресекала: будущий чемпион плавал в направлении собственной мысли, а не по инструкции. И если надоело – просто вылезал и брел в раздевалку. Но после одного инцидента на море, когда спасатели час гонялись на лодках за резвившимся Марком, с водой пришлось завязать в принципе.» Но вопрос остался: каким способом плыл мальчик?

Литература

1. Knoller, R., “Die Gesetze des Luftwiderstandes,” Flug- und Motortech-nik (Wien), Vol. 3, No. 21, 1909, pp. 1–7.
2. Betz, A., “Ein Beitrag zur Erklärung des Segelfuges,” Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt, Vol. 3, Jan. 1912, pp. 269–272.
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Киты>
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Синий_кит
5. О. Курихин. Рождение аэродельфина, <http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1971-10--num15>
6. K.D. Jones, C.M. Dohring, M.F. Platzer. Experimental and Computational Investigation of the Knoller-Betz Effect. AIAA JOURNAL Vol. 36, No. 7, July 1998, https://www.researchgate.net/publication/253770963_Experimental_and_Computational_Investigation_of_the_Knoller-Betz_Effect
7. Подводные лодки типа VII, https://ru.wikipedia.org/wiki/Подводные_лодки_типа_VII#Сравнительные_характеристики
8. S.I. Khmelnik. Mass Forces' Dependence on the Speed and Mathematical Models of some Natural Phenomena, Canadian

Journal of Pure and Applied Sciences, Vol. 17, No. 3, 2023,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8104300>

9. Хмельник С.И. Уравнения Навье-Стокса. Существование и метод поиска глобального решения (пятая редакция). Published by “MiC” - Mathematics in Computer Corp., printed in USA, Lulu Inc., Израиль, 2018, ISBN 78-1-4583-1953-1, 1–137, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1307614>
10. Израиль - страна аутистов,
<https://jewish.ru/ru/stories/reviews/202824/>
11. А.А. Иванов. Физиология рыб: Учебное пособие. 2-е изд. СПб., 2011.